

Володимир Шелухін¹

Email: vashelukhin@i.ua

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19151081>

У світлі «забутої класики»: військові реформи в Україні крізь призму вітчизняної «воєнної соціології» 1920-х років

Міждисциплінарні виміри військових організацій в умовах гібридної війни: соціальні, управлінські та гуманітарні перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (8 травня 2025 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 107 с.

Сучасні дискусії щодо реформ армії та військової служби, можна звести до двох ключових тез: по-перше, настанова припинити вважати військову службу «рабством», по-друге, забезпечити включення всього суспільства до оборони, незалежно, що це означає з уст окремих експертів. Ці тези різюче перегукуються із тими, що століття тому обговорювалися Всеволодом Петрівим (1883–1948) – одним із фундаторів української «воєнної соціології», очільником з 1928 року кафедри воєнної соціології в Українському соціологічному інституті у Празі [Шелухін, 2022]. Колишній генерал-хорунжий УНР, короточасний керівник Міністерства військових справ, ген. Петрів опинився з поразкою УНР у вигнанні й переключився на дослідницьку та лекторську роботу. Один із важливих аспектів, який опинився у фокусі осмислення тогочасної соціології – це своєрідна «робота над помилками» щодо провалу державного будівництва. Генерал Петрів мав на меті розробку «теорії оборони нації», що базувалася на соціологічному поясненні суспільних тенденцій [Петрів, 1924: с. 44-48].

У межах цієї теорії, ним було сформульовано декілька цілком прикладних рекомендацій:

1) Універсалізацію воєнної освіти та підготовки (він відкидає думку про спеціалізовані військові заклади освіти, і говорить про те, що отримання воєнних знань має відбуватися у зв'язку з іншими цивільними спеціальностями на базі загальних закладів вищої та середньої освіти, де можна утворювати військові факультети);

2) Воєнний обов'язок повинен бути передумовою отримання всієї повноти громадянських прав. Ми бачимо, що хоча в Україні не йдеться обмеження виборчого права для тих, хто не отримав відповідного вишколу, але у травні 2024 року були схвалені відповідні законодавчі зміни, рішення уряду від 21 червня 2024 року №734, яке деталізує виконання положень, де передбачено з 1 вересня 2025 року запровадження «базової військової підготовки» на базі ЗВО та середньої спеціальної освіти, відтепер лише особи, які її пройшли (за винятком окремих категорій, що звільнені від неї), зможуть претендувати у подальшому на працевлаштування в органи державної влади

¹ Кандидат соціологічних наук, асистент кафедри соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

та місцевого самоврядування [Закон України, 2024; Постанова Кабінету міністрів, 2024];

3) Створення ситуації взаємного контролю командирів та особового складу, вона навіть більш радикальна позиція, ніж у сучасних експертів. Петрів аналізував козацькі повстання, повстанський антибільшовицький рух в Україні доби Перших визвольних змагань, який часом набагато ефективніше підривав позиції більшовиків, ніж дії регулярної армії УНР. І виводить деякі закономірності, що успішні повстання включають у себе те, що по-перше, підрозділ формується за територіальним принципом, по-друге, громада обирає отамана, але часто шукає більш вишколеного фахівця. Тобто, хаосу на рівні виконання бойових завдань не виникає хай навіть, якщо отаман виборний [Петрів, 1924: с. 43].

Ця думка була дуже непопулярною у 1919 році, коли уряд УНР робив акцент на формуванні регулярної армії на базі мобілізації. Однак в ретроспективі бачимо, думка Петріва видається більш резонною, тому що повстання більшовикам вдалося припинити лише коли вони зупинили політику воєнного комунізму, перейшли до українізації та НЕПу. Фактично, погодившись зберегти деякі програмні завоювання Української революції. Повстання, керовані локальними отаманами, лишалися серйозною загрозою, навіть, коли регулярний спротив Армії УНР припинився.

Говорячи про загальне залучення населення до оборони, Петрів використовує близьке до німецької формальної соціології поняття «усупільнення» (*Vergesellschaftung*). «Усупільнення військових знань» означає, що війна припиняє бути справою однієї окремої соціальної групи, а стає практикою всього суспільства, відповідним чином до цього підготовленого. Починаючи свою дослідницьку діяльність, як військовий історик, Петрів аналізував козацьку військову організацію та зауважував, що вона послаблювала боєздатність на тих етапах, коли козацтво ставало більш ексклюзивним і станомо замкненим [Петрів, 1924: 37-38]. Обговорюючи питання «соціально доцільної» організації збройних сил, Петрів наголошує на сталості структурної тенденції – боєздатність знижується, коли інтереси військових та цивільних протиставляються і між ними виникає непрохідна інституційна межа. З цього він висновує, що армія не повинна бути ексклюзивним, замкненим інститутом, бо саме із цього починається процес її розкладу.

Таким чином, з погляду «теорії оборони нації» Петріва, на даному етапі Україна перебуває у поворотній точці організації оборони: посилення часто штучно заохочуваної напруги в суспільстві навколо проблематики мобілізації, доповненої малообґрунтованими очікуваннями на «швидкий мир», а також брак практик цілісної інтеграції суспільства в оборону, і використання фінансових стимулів для укладення контрактів, створює високі ризики для довгострокової боєздатності Збройних Сил України.

Очевидно, що за століття, соціальний контекст війни досить суттєво змінився, але та обставина, що сучасні військові реформи багато в чому перегукуються із тезами Петріва, свідчить, що методом «спроб і помилок»,

військово-політичне керівництво та експертне середовище виявляє та спирається на ізоморфні властивості війни як практики та інституту, концептуально описані значно раніше. Це слугує аргументом на користь евристичності теорії Петріва, яка потребує додаткового аналізу в контексті саме сучасних викликів. Сучасні дискусії щодо бажаних напрямків реформ здебільшого фокусують на польовому та прикладному знанні. Звернення до теоретичного доробку «воєнної соціології» можна використати для створення концептуальної основи для систематизації та узагальнення такого знання, переведення його із царини практичних навичок у теоретичну форму, що є головною запорукою його довготривалого збереження.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» зі змінами №3724-IX від 22.05.2024 [Електронний ресурс] –Режим доступу до ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n1713>
2. Петрів В. Суспільство й військо: соціально-історичний нарис / Всеволод Петрів. – Прага, Берлін: Нова Україна, 1924. – 48 с.
3. Постанова Кабінету міністрів України про затвердження «Порядку проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських» від 21 червня 2024 №734 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-provedennia-bazovoi-zahalnoviiskovoi-pidhoto-a734>
4. Шелухін В. Українська «воєнна соціологія»: 1920-1930-ті роки / Володимир Шелухін // Локус. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.facebook.com/theveryplace.locus/videos/457148559862344>